

AZERBAJYCAN BESTECİLERİNİN YARATICILIĞINDA KARABAĞ KONUSU

SAMİRƏ TURAN

Naхçыван Devlet Üniversitesi

Karabağ bölgesi, Azerbaycan müzik kültüründe önemli bir yere sahiptir ve bu toprak yüzyıllar boyunca zengin müzik gelenekleriyle tanınmıştır. Büyük besteci Üzeyir Hacıbeyov'un doğduğu Karabağ, Kafkasya'nın müzik ocağı sayılmaktadır. Burada şekillenen mugamlar, halk şarkıları, aşık ve saz müziği halkımızın maneviyatını, doğaya ve kahramanlığa olan sevgisini yansıtmaktadır. "Karabağ şikestesi", "Arazbarı", "Terekeme", "Şuşa ceyranı" gibi eserler bu diyarın müzik sembolüne dönüşmüştür. Karabağ hakkında yazılan büyük hacimli eserlerin yanı sıra, dillerde dolaşan şarkılar da vardır. Bu şarkılardan hiçbir zaman popülerliğini kaybetmeyen, her zaman geniş dinleyici kitlesi tarafından sevilen, Bəhram Nesibov'un Rəiq Zəka Xəndan'ın sözlerine bestelediği "Karabağ" şarkısıdır. 1968 yılında yazılan eser ilk kez 1972 yılında Arif Babayev tarafından seslendirilmiştir. Şarkı, 2009 yılında TRT'nin girişimiyle hazırlanan "Türk Dünyasında Savaşların Müziğe İzleri" adlı albüme dahil edilmiştir. Albümdeki bu parçayı Ali Haydar Gül seslendirmiştir. Sözleri ve müziği Bəhram Nesibov'a ait olan "Karabağ" şarkısı son günlerde çokça tartışılmaktadır. Aslında tartışmanın sebebi, "Karabağ" eserinin Ermeni Gor Yepremyan tarafından çalınarak kendi adıyla sunulmasıdır. Yepremyan, eserin sözlerini değiştirerek "Sirun jan" ismi ile "Armenian Folk", yani "Ermeni halk şarkısı" notuyla çeşitli müzik platformalarında paylaşmıştır. Ancak bu eser, Ermeni sanatçı tarafından sahiplenilmeye çalışılsa da, telif hakları belgelerle korunmuş ve ispat edilmiştir.

XX. yüzyıldan bu yana Karabağ, bestecilerimizin eserlerinde geniş biçimde işlenmiş, bu mövzu farklı türlerde sanatsal ifadesini bulmuştur. Özellikle 44 günlük Vatan Savaşı'ndan sonra yaratılan müzik eserleri, Karabağ'ın özgürlüğüne ve zaferine ithaf edilmiş, bu toprağın müzikle ölümsüzleşmesine yeni bir soluk getirmiştir.

***Anahtar kelimeler:** Karabağ, Karabağ şikestesi, Üzeyir Hacıbeyov, Kafkasya, Şuşa, halk şarkısı, kültür.*

ТЕМА КАРАБАХА В ТВОРЧЕСТВЕ АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО КОМПОЗИТОРА

САМИРА ТУРАН

Нахчыванский Государственный Университет

Регион Карабах занимает важное место в музыкальной культуре Азербайджана и издавна славится своими богатыми музыкальными традициями. Карабах, родина великого композитора Узеира Гаджибейли, считается музыкальным центром Кавказа. Муганы, народные песни, ашугская и сазовая музыка, сформировавшиеся здесь, отражают духовность нашего народа, его любовь к природе и героизму. Такие произведения, как «Карабах шикястяси», «Аразбары», «Терекяме», «Шуша джейраны» стали музыкальными символами этого края.

Помимо крупных произведений, написанных о Карабахе, существуют также песни, ставшие народными. Среди них особенно выделяется песня «Карабах», написанная Бахрамом Насибовым на слова Раика Зака Хандана. Написанная в 1968 году, эта песня впервые была исполнена Арифом Бабаевым в 1972 году. В 2009 году по инициативе TRT она была включена в альбом «Следы войн в музыке тюркского мира». В этом альбоме песню исполнил Али Хайдар Гюль.

Песня «Карабах», автором слов и музыки которой является Бахрам Насибов, в последние дни активно обсуждается. Причиной обсуждения стало то, что армянин Гор Епремян украл это произведение, присвоив его себе. Он изменил текст песни и разместил её под названием «Sirun jan» на различных музыкальных платформах как «армянская народная

песня». Несмотря на попытки армянского музыканта выдать песню за свою, документы доказали, что авторские права на неё принадлежат Насибову.

С XX века Карабах широко воспевался в произведениях композиторов, и эта тема нашла художественное отражение в разных жанрах. Особенно после 44-дневной Отечественной войны были созданы музыкальные произведения, посвящённые освобождению и победе Карабаха, что вдохнуло новую жизнь в музыкальное увековечение этого края.

Ключевые слова: Карабах, Карабах шикястеси, национальная музыка, Узейир Гаджибейов, Кавказ, Шуша, народная песня, культура

THE THEME OF KARABAKH IN THE CREATIVITY OF AZERBAIJAN COMPOSER

SAMİRA TURAN

Nakhchivan State University

Summary. The Karabakh region holds an important place in Azerbaijani musical culture and has been renowned for its rich musical traditions for centuries. Karabakh, the birthplace of the great composer Uzeyir Hajibeyov, is considered the musical hub of the Caucasus. The mughams, folk songs, ashig and saz music that developed here reflect the spirituality of our people and their love for nature and heroism. Pieces such as “Karabakh Shikestesi”, “Arazbari”, “Terekeme”, and “Shusha Ceyrani” have become musical symbols of this region.

In addition to large-scale compositions about Karabakh, there are also songs that have become widely popular. Among them is the timeless and beloved song “Karabakh”, composed by Bahrām Nəşibov with lyrics by Raiq Zəka Xandan. Written in 1968, the song was first performed by Arif Babayev in 1972. In 2009, it was included in the album “Traces of Wars in the Music of the Turkic World” at the initiative of TRT. In this album, the song was performed by Ali Haydar Gül.

The song “Karabakh”, with lyrics and music by Bahrām Nəşibov, has recently become a topic of much discussion. The reason is the plagiarism attempt by Armenian Gor Yepremyan, who altered the lyrics and presented it under the name “Sirun jan” on various music platforms, labeling it as an “Armenian folk song”. Although there was an attempt to appropriate the song, official documentation confirmed that the work is protected by copyright and belongs to its rightful author.

Since the 20th century, Karabakh has been widely glorified in the works of composers, and this theme has found artistic expression in various genres. Especially after the 44-day Patriotic War, many musical works have been created in dedication to the liberation and victory of Karabakh, bringing a new spirit to the musical eternalization of this land.

Keywords: Karabakh, Karabakh Shikestesi, Uzeyir Hajibeyov, Caucasus, Shusha, folk song, culture

GİRİŞ. Karabağ müzik kültürümüzün bütün kollarının birbiriyle sıkı sıkıya kaynaştığı, birbirini zenginleştirdiği bir diyardır. Müzik yaratıcılığının bir dalı olan halk şarkıları ve dans yaratımı, âşık ve mugam sanatı, dini müzik geleneği burada birlikte var olmuş ve gelişmiştir. Azerbaycan müzik kültürünün yaratıcı kolları yüzyıllar boyunca bu topraklarda yan yana yürümüş, karşılıklı faydalanma, etkileşim ve etkileşim zemininde yaşamıştır.

Büyük Üzeyir Bey’in anayurdu olan Karabağ, bütün Kafkasya’nın, aslında Yakın Doğu’nun Konservatuarı sayılmaktadır. Müzik hazinemizin ve zengin sanat örneklerimizin çoğu Karabağ’ın hanende ve sazandelerinin, ayrıca usta âşıklarının adıyla bağlıdır. Azerbaycan milli müzik mirasının büyük bir kısmı Karabağ’a aittir desek, yanılmayız. Bunu hepimizin severek dinlediği müzik folkloru örneklerinin – halk havalarının adları da göstermektedir: “Karabaği”, “Uzundere”, “Güllüce”, “Arazbari”, “Gülüstanı”, “Esgeranı”, “Terekeme”, “Çanakale” ve benzeri birçok oyun havası Karabağ’ın dağlı-yamaçlı, çiçekli, güzel doğaya sahip yiğit oğul ve kızlarının yaşadığı köy ve obaların adıyla bağlıdır.

ANA BÖLÜM. Halk şarkıları içinde Karabağ'la ilgili olan, aynı zamanda şiirsel metninde bu diyarın güzel yerlerinin adlarını taşıyan eserler de oldukça fazladır: “Karabağ'da bir tanesin”, “Karabağ'ın yollarına düşeydim”, “Şuşa ceyranı”, “Bağın bağıma varımı”, “Azerbaycan maralı” (Ay kız gezme aralı), “Harı bülbül” (“Vatan bağı”), “Şuşalı” (“Neylerem”), “Elma” (“Elma elmaya benzer”), “Laçın”, “Gülüm gelsin” (“Karabağ'ın düzü var”), “Aman yar” (“Gelin gidelim Daşaltı'ya gezmeye”), “Yarım çıktı karşıdan” (“Gelin gidelim Han bağı'na, hazele”), “Aklıma sen düşünce” (“Şuşa, Şirvan dağ üstünde”), “Evleri Terter üstünde”, “Nasıl kıydın” (“Gelin gidelim Horuzlu'nun düzünə”), “Nahçıvan'ın geçidinden aşaydım”, “Eylemi taşlı dağlar” ve başkaları (2, s. 8).

“Karabağ dübeytisi”, “Karabağ keremisi”, “Karabağ lengeri”, “Karabağ qaytagısı”, “Karabağ güzellemesi”, “Karabağ şikestesı”, “Karabağ kesmesi”, “Arazbarı” ve daha birçok havalar ise bu yurdun âşıklarının yarattığı sanat örnekleridir ki, Karabağ'da ortaya çıkmış, bütün ellere ses salmış ve yeni sanat örneklerinin doğmasına yol açmıştır. Aynı zamanda bu gönül okşayan sanat eserleri bugün de halkın dilinde yaşamaktadır; bu diyarın ruhunu yaşatmakta ve güzelliğini gelecek nesillere aktarmaktadır. Tesadüf değildir ki, bu ezgiler Karabağ'ın müzik sembolüne dönüşerek besteci eserlerine de yansımıştır.

Karabağ hakkında yazılan müziklerden söz ederken ilk akla gelen “Karabağ şikestesı” olur. Belirtmek gerekir ki, Azerbaycan bestecileri ilk eserlerini oluştururken halkı profesyonel müziğe alıştırmak, sanata yönlendirmek amacıyla halk ruhuna daha yakın olan müzik örneklerinden, tür ve biçimlerden yararlanmışlardır. Bu anlamda şikesteler, besteci ile dinleyici arasında bir tür aracılık rolünü oynamıştır. Bunun temel nedeni şudur ki, şikesteler her bir Azerbaycanlının milli duygusuna, manevi âlemine çok yakın idi. İnsanların içtenlikle duyduğu, hafızasına kalıcı şekilde kazınmış, saf bir “Segah” makamı üzerine yoğrulmuş müzik örnekleriydi. Şikestelerin milli özelliğini sezən ve onlardan eserlerinde yaratıcı bir buluş olarak yararlanan da bizim ölümsüz bestecilerimiz olmuşlardır. Üzeyir Hacıbeyli'nin “Eslı ve Kerem”, Zülfüqar Hacıbeyov'un “Aşık Garip”, Reinhold Glière'in “Şahsenem” ve diğer operalarına “Karabağ şikestesı” dahil edilmiştir.

“Karabağ şikestesı”nin en usta icracısı Karabağlı Xan Şuşinski olmuştur. Daha sonra birçok hanende ve sazende, çeşitli şarkıcı ve icracılar bu havayı seslendirmiş, ona yeni renk, yeni nefes katmış ve kendi yaratıcı mührünü vurmuştur. Son otuz yılda ise bu muhteşem müzik örneği yeni bir anlam, yeni içerik katmanları, kahramanlık ve yiğitlik çizgileri kazanmıştır. Farklı yorumlarla, yeni interpretasyonlarla sunulan “Karabağ şikestesı” halkın ruhunu tazelemiş, hem yüreğini sızlatmış, hem hafızasını uyandırmış, hem de savaşa çağırarak onu zafere doğru götürmüş. Karabağ'ın müzik sembolüne dönüşmüştür.

Azerbaycan halkının muhteşem zaferi ise bu havaya yeni bir anlam kazandırmıştır. Artık “Karabağ şikestesı” – bu kadim yurdun zafer marşıdır. Kalbimizin en derin katlarından, yılların hasretinden kopan bir sedadır, Karabağ mücadelesinin zafer akorlarıdır” (3).

Karabağ konusu – XX. yüzyıl boyunca besteci yaratıcılığında da işlenmiştir. Eşref Abbasov'un “Şuşa” senfonik poeması, “Karabağ'ın kızları” şarkısı, Süleyman Elesgerov'un “Şuşam”, “Güzel Şuşa” şarkıları, Cahangir Cahangirov'un “Cennetim Karabağ” eseri bunlara örnektir. Karabağ'ın eşsiz güzelliklerini öven bu şarkı, Reiq Zeka'nın sözleri üzerine, “Şüştər” makamı temelinde bestelenmiştir. Eser, dönemin tanınmış sanatçıları tarafından büyük ustalıkla seslendirilmiştir.

Geçen yüzyılın 1980'li yıllarında ise Azerbaycan caz okulunun kurucusu Vagif Mustafazade'nin aranjmanıya, bestecinin oluşturduğu “Sevil” kızlar vokal grubu bu şarkıyı tamamen farklı bir biçimde dinleyicilere sunmuş ve eser büyük beğeniyle karşılanmıştır. Belirttiğimiz bu müzik eserleri, Karabağ'ın aydınlık dönemlerini yansıtmaktadır.

Karabağ hakkında yazılan büyük hacimli eserlerin yanı sıra, dillerde dolaşan şarkılar da vardır. Bu şarkılardan hiçbir zaman popülerliğini itirmeyen, her zaman geniş dinleyici kitlesi tarafından sevilen eser, Bəhram Nesibov'un Reiq Zeka Xendan'ın sözlerine bestelediği “Karabağ” şarkısıdır. 1968 yılında yazılan bu eser, ilk kez 1972'de Arif Babayev tarafından seslendirilmiştir. Şarkı, 2009 yılında TRT'nin girişimiyle hazırlanan “Türk Dünyasında Savaşların Müzikteki İzleri” adlı albüme dahil edilmiştir. Albümdeki bu parçayı Ali Haydar Gül seslendirmiştir. Sözleri ve müziği Bəhram Nesibov'a ait olan “Karabağ” şarkısı son günlerde sıkça tartışılmaktadır.

Aslında tartışmanın sebebi, “Karabağ” eserinin Ermeni Gor Yepremyan tarafından çalınarak kendi adıyla sunulması olmuştur. Yepremyan, eserin sözlerini değiştirerek “Sirun jan” adı altında “Armenian Folk”, yani “Ermeni halk şarkısı” notuyla çeşitli müzik platformalarında yayımlamıştır.

Öncelikle, Ajans’ın uzmanları – Azerbaycan Cumhuriyeti’nin halk sanatçıları, besteciler Faig Süceddinov ve Eldar Mansurov – bu son Ermeni hırsızlığına derhal tepki göstermişlerdir. Onların analizine göre, söz konusu eser tamamen B. Nesibov’un “Karabağ” eseriyle üst üste düşmektedir. Ermeniler ise bu şarkıyı sahiplenmeye çalışmaktadır. Uzmanlar bir kez daha teyit etmişlerdir ki, B. Nesibov’un “Karabağ” eserinin adı Ermeniler tarafından “Sirun jan” olarak değiştirilmiş ve tahrif edilmiştir

“Karabağ” adlı şarkı Azerbaycan bestecisi Behram Nesibov’un en ünlü şarkılarından biridir. Müziği ve sözleri Behram Nesibov’a ait olan “Karabağ” şarkısı, 2 Haziran 1972 tarihinde Fikri Mülkiyet Ajansı’nda (o dönemde Ajans, Tüm Birlik Telif Hakları Ajansı’nın Azerbaycan Cumhuriyeti Şubesi adlanıyordu) kayda alınmış ve Azerbaycan müziği olarak tanınmıştır. Bununla birlikte, Behram Nesibov’un varisleri bestecinin birçok şarkısını, bunların arasında “Karabağ” şarkısını da 14 Temmuz 2004 tarihinde Fikri Mülkiyet Ajansı’nda (o dönemde Ajans, Telif Hakları Ajansı adlanıyordu) tescil ettirmiş ve onlara eserin kaydı hakkında 662 numaralı sertifika verilmiştir. Tüm arşiv belgeleri “Karabağ” şarkısının Azerbaycan’a ait olduğunu göstermektedir (1). Aygün Beyler, Aygün Kazımova, Könül Hasiyeva, Brilliant Dadaşova, Mensum İbrahimov ve diğer ünlü sanatçılar bu şarkıyı televizyon ve radyolarda, yurt dışındaki turnelerinde defalarca seslendirmiştir. Azerbaycan Cumhuriyeti Fikri Mülkiyet Ajansı “Karabağ” şarkısının ortaya çıkış tarihini araştırırken öğrenilmiştir ki, şarkının ilk adı “Füzuli” olmuş, halk sanatçısı Arif Babayev’in ısrarıyla daha sonra B. Nesibov tarafından “Karabağ” olarak değiştirilmiştir. “Behram Nesibov ile Arif Babayev birlikte kirada kalırlarmış. Behram bu şarkıyı doğduğu Füzuli için yazmış. Arif Babayev Behram Nesibov’a demiş ki: ‘Füzuli, Ağdam hakda da eserler zaten var , gel bu şarkının ismini “Karabağ” yap, içinde zaten Füzuli de var.’ Behram Nesibov da Arif Babayev’in teklifini kabul etmiş ve ‘Füzuli’ şarkısının adını değiştirip ‘Karabağ’ koymuş. Arif Babayev sormuş: ‘Ben bu şarkıyla ne yapacağım?’ Behram Nesibov da demiş: ‘Sen bu şarkıyı söyle, vallahi bundan bir araba parası kazanacaksın.’ Sonralar Arif Babayev anlatırdı ki, gerçekten de bu şarkıdan bir araba parası kazanmış.”

SONUÇ. Nihayet büyük zafer kazanıldı, bestecilerimizin Zafer müjdeli, galibiyet ruhlu eserleri ortaya çıktı. 44 günlük Karabağ savaşının ilk günlerinden itibaren bestecilerimiz şanlı ordumuza besteledikleri marşlarla, şarkılarla destek olmuş, onları bu haklı savaşta cesaretlendirmeye çalışmışlardır. Muzaffer Baş Komutanımızın, yenilmez ordumuzun zafer yürüyüşü ise onları yeni, ışık saçan, gurur, metanet, kahramanlık dolu eserler yaratmaya ruhlandırmıştır. Bütün bunlar yaratıcı insanların Zafer haberine ilk tepkisi, bir sanat kıvılcımı olmuştur. Zaman geçtikçe bu eserlerin sayısı, hacmi artacak, büyük olasılıkla daha geniş müzik tablolarının doğmasına vesile olacaktır. Karabağ zaferi senfonilerde, oratoryolarda, operalarda terennüm edilecek. Karabağ – müziğimizin ebedî konusu olarak, müzik tarihimizin sayfalarına yazılan ve yaratılmaya devam eden besteci eserlerinde yaşayacaktır.

KAYNAKCA

1. “Azerbaycan” gazetesi, 14 iyul 2004-cü il.
2. Həsənova C. Azərbycan bəstəkarlarının Zəfər bayramı töhfələri. 525-ci qəzet. 11 noyabr 2021-ci il.
3. Köçərli İ. Qarabağ şikəstəsi - zəfərin gur nəğməsi. Azərbaycan Devlet Haber Ajansı – Azertac, 03.06.2021.